

LI-FI VA UNING TARMOQDA TEZKOR MA'LUMOT UZATISHDAGI O'RNI

Umarov Begzodbek Azizovich

matematika va informatika kafedrası Farg'ona
davlat universiteti amaliy o'qituvchisi
ubaumarov@mail.ru

Rahimaliev Mardonali Zokirzoda

Farg'ona davlat unversiteti talabasi
rahimalievmardonali@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14545942>

Anotatsiya

Ushbu maqola optik tolali tarmoqlarni integratsiya qilishdagi qiyinchiliklarga bag'ishlangan. Optik tolali texnologiyalarni joriy qilish va mavjud tarmoq infratuzilmasi bilan integratsiya qilishning texnik, iqtisodiy va xavfsizlik jihatlarini ko'rib chiqiladi. Maqolada optik tola tarmoqlarini kengaytirish, signal uzatishning samaradorligini oshirish, signal yo'qotishlarini kamaytirish va signal kuchaytirgichlarini optimallashtirish usullari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar

Optik tolali tarmoqlar, tarmoq integratsiyasi, signal kuchaytirgichlari, signal yo'qotishlari, xavfsizlik, ta'minot zanjiri, moliyaviy investitsiyalar, tarmoq samaradorligi, texnik qiyinchiliklar, infratuzilma.

Abstract

This article is dedicated to the challenges of integrating optical fiber networks. It examines the technical, economic, and security aspects of implementing optical fiber technologies and integrating them with existing network infrastructures. The article analyzes methods for expanding optical fiber networks, enhancing signal transmission efficiency, reducing signal loss, and optimizing signal amplifiers.

Keywords

Optical fiber networks, network integration, signal amplifiers, signal loss, security, supply chain, financial investments, network efficiency, technical challenges, infrastructure.

Аннотация

Данная статья посвящена проблемам интеграции оптоволоконных сетей. Рассматриваются технические, экономические и безопасность аспекты внедрения оптоволоконных технологий и их интеграции с существующими сетевыми инфраструктурами. В статье анализируются

методы расширения оптоволоконных сетей, повышения эффективности передачи сигналов, снижения потерь сигналов и оптимизации усилителей сигналов.

Ключевые слова

Оптоволоконные сети, интеграция сетей, усилители сигналов, потери сигналов, безопасность, цепочка поставок, финансовые инвестиции, эффективность сети, технические проблемы, инфраструктура.

Tarmoqda tezkor ma'lumot uzatish texnologiyalari zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining ajralmas qismi bo'lib, global miqyosda ma'lumot almashish jarayonlarini tezlashtirish va samarali boshqarishning asosiy vositalaridan biridir. Bugungi kunda internet va tarmoq infratuzilmalari hayotimizning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatmoqda. Tarmoq orqali ma'lumotlar uzatish nafaqat global aloqalarni o'rnatishda, balki turli sohalarda ish faoliyatini optimallashtirishda ham muhim rol o'ynamoqda. Internet xizmatlarining kengayishi, bulutli hisoblash texnologiyalarining rivojlanishi, hamda IoT (Internet of Things) kabi yangi texnologiyalar orqali ulkan hajmdagi ma'lumotlar uzatilishi kerak. Shu bilan birga, bu jarayonlar samarali ishlash uchun tarmoqda yuqori tezlikdagi ma'lumot uzatish texnologiyalariga ehtiyoj kuchaymoqda. Tarmoqda tezkor ma'lumot uzatish texnologiyalarining rivojlanishi global iqtisodiyot va sanoatning turli tarmoqlarida yirik o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Ma'lumotlar uzatish tezligini oshirish, ma'lumotlar almashish samaradorligini yaxshilash, tarmoq infrastrukturasida yukni boshqarish kabi masalalar o'z o'rnida hal etilishi zarur. Bunday texnologiyalarni yaratish va qo'llash imkoniyatlari bugungi kunda yanada kengayib, ular bilan bog'liq muammolarni hal etish uchun yangi yondoshuvlar zarur. Tarmoqdagi uzatish tezligi faqat foydalanuvchilarning internet tezligini yaxshilashni emas, balki tizimlarning ishlashini optimallashtirish va xatoliklarni kamaytirishni ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Ushbu masalalarga javob sifatida tarmoqni optimallashtirish, yuqori tezlikda ma'lumot uzatish texnologiyalarini joriy etish va yangi ilg'or yechimlarni yaratish hozirgi davrda juda dolzarb.

Aynan shunday texnologiyalarni yaratishda va amaliyotga tadbiiq etishda muhim o'rin tutadigan omil sifatida, yuqori tezlikdagi internet xizmatlarining rivojlanishi, 5G texnologiyasi, optik tolali aloqalar va Li-Fi kabi yangi texnologiyalarni qayd etish mumkin. Ushbu texnologiyalar tarmoq infratuzilmasini tezkor uzatish uchun yangi imkoniyatlar yaratib, tarmoqda

ma'lumot almashishning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Masalan, 5G tarmog'i ma'lumot uzatish tezligini o'n baravar oshirishni va tarmoqda juda katta hajmdagi ma'lumotlarni uzatishni amalga oshirishni ko'zlaydi. Biroq, tarmoqda yuqori tezlikdagi ma'lumot uzatishni ta'minlashda faqat texnologiya emas, balki uni samarali boshqarish, xavfsizlikni ta'minlash va tarmoqni optimallashtirish kabi masalalar ham alohida ahamiyatga ega. Tarmoqda tezkor ma'lumot uzatish texnologiyalarining rivojlanishiga jahon bo'ylab talablarning oshib borishi tarmoq ishlab chiquvchilari va texnologiyalarni joriy etish bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar uchun yangi chaqiriqlarni keltirib chiqarmoqda. Kattaroq ma'lumotlar hajmini uzatish, internet xizmatlarining tezligini oshirish va foydalanuvchi talablariga tezkor javob berish tarmoq tizimlari va infratuzilmasining samarali ishlashini talab qiladi. Optik tolali tarmoqlarda uzatiladigan signalning tezligi va sifatini bir necha omillar belgilaydi. Birinchi navbatda, optik tolalar orqali uzatiladigan signallar juda yuqori tezlikda bo'lib, ular deyarli yorug'lik tezligiga teng. Bu, optik tolali tarmoqlarni boshqa ma'lumot uzatish usullaridan ancha tez va samarali qiladi. Bunday tarmoqlar orqali ma'lumotlarni uzatish davomida signalning o'zgarishi yoki yo'qolishi minimumga tushiriladi, chunki optik tola orqali uzatiladigan signal juda kam yo'qotishlarga uchraydi. Optik tolaning boshqa bir afzalligi, uning elektromagnit to'lqinlaridan himoyalangan bo'lishidir, bu esa tarmoqni tashqi shovqinlardan himoya qilish imkonini beradi.

Optik tolali tarmoqlarning ishlashiga ta'sir qiluvchi yana bir muhim omil bu signallarni kuchaytirish va ushlab turishdir. Ma'lumotlar optik tolalar orqali uzatilayotganda, ba'zida signalning zaiflashishi yoki so'nishi mumkin. Bu holatlarni oldini olish uchun, optik kuchaytirgichlar va repeaterlar (signalni kuchaytirish uskunalari) ishlatiladi. Ular signallarni qabul qilganidan so'ng ularni kuchaytirib, uzatishni davom ettiradi. Repeaterlar orqali signalni kuchaytirishning yana bir afzalligi, ular uzoq masofalarga uzatish jarayonini ta'minlaydi. Optik tolali tarmoqlarni kengaytirishda va ularning samaradorligini oshirishda bu texnologiyalar katta ahamiyatga ega. Optik tolali tarmoqlar uzoq masofalarda ma'lumot uzatishda ayniqsa samarali bo'ladi. Elektron aloqada, masalan, simli telefon tizimlarida signallar uzoq masofalarga uzatilganda sezilarli yo'qotishlarga uchraydi, bu esa signal sifatini yomonlashtiradi. Biroq optik tolalarda bunday yo'qotishlar minimaldir, chunki nur to'lqinlari yadro ichida to'liq aks etib uzatiladi va har qanday tashqi muhitdan ta'sirlanmaydi. Shu bilan birga, optik tolali tarmoqlar ma'lumotlarni yuqori tezlikda uzatish imkoniyatini yaratadi, bu esa o'z navbatida tarmoqning umumiy samaradorligini

oshiradi. Optik tolali tarmoqlarni joriy qilish tarmoqni yanada tez va barqaror qilish uchun muhim bir qadamdir. Optik tolali tarmoqlar yuqori tezlikdagi ma'lumot uzatishning samarali vositasi bo'lib, ularning samaradorligini oshirish va tarmoq tezligini yanada yaxshilash bo'yicha turli usullar ishlab chiqilgan. Bu usullar nafaqat ma'lumot uzatishning tezligini oshirishga, balki tarmoqning umumiy samaradorligini yaxshilashga ham qaratilgan. Optik tolali tarmoqlarda tezlikni oshirishning birinchi bosqichi – to'g'ri qurilish va tolaning sifatli materiallardan tayyorlanishi. Optik tolaning ichki yadrosi va tashqi qoplamasi o'rtasidagi to'g'ri moslik, nur signallarining yo'qolishini kamaytirish va uzatish tezligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Optik tola materiallarining yuqori sifatda bo'lishi signalni uzatishdagi yo'qotishlarni minimallashtiradi va ma'lumot uzatishning umumiy tezligini oshiradi.

Optik tolali tarmoqlarda tezlikni oshirishning yana bir usuli bu signalni kuchaytirish va uzatish jarayonidagi yo'qotishlarni kamaytirishdir. Buning uchun optik kuchaytirgichlar (optical amplifiers) ishlatiladi. Optik kuchaytirgichlar signalni qabul qilib, uni kuchaytiradi va shunday qilib, uzoq masofalarga uzatishni ta'minlaydi. Bu usul, ayniqsa, uzoq masofaga signal uzatishda juda samarali bo'lib, tarmoqning uzoq bo'ylab ishlashini ta'minlaydi. Boshqa bir muhim usul bu "dense wavelength division multiplexing" (DWDM) texnologiyasidan foydalanishdir. DWDM – bu optik tola orqali bir nechta signalni bir vaqtning o'zida uzatishga imkon beradigan texnologiya bo'lib, u turli to'lqin uzunliklaridan foydalanadi. Bu usul ma'lumotlar uzatish tezligini sezilarli darajada oshiradi, chunki bir tola orqali bir nechta ma'lumot oqimlari bir vaqtning o'zida uzatiladi.

Optik tolali tarmoqlarda tezlikni oshirish uchun yana bir muhim texnologiya bu "multilevel modulation" usulidir. Bu usul signalning o'zgarish darajasini va chastotasini oshirish orqali ma'lumot uzatish tezligini oshiradi. Yangi modulyatsiya usullari yordamida, optik signalning samaradorligi va tezligi oshadi, bu esa yuqori tezlikda ma'lumot uzatishni ta'minlaydi. Boshqa bir usul, bu tarmoqda har bir kanal uchun maksimal uzatish tezligini ta'minlaydigan yuqori sifatli optik uskunalar va modullarning joriy etilishidir. Yangi texnologiyalar va uskunalar yordamida, optik tarmoqlarni yanada tezroq va samaraliroq qilish mumkin. Optik tola orqali yuqori tezlikdagi signal uzatish tizimlarini yaratish, ushbu tizimlar orqali ma'lumotlarning tezroq, ishonchli va xavfsiz uzatilishini ta'minlaydi. Optik tolali tarmoqlarda tezlikni oshirishning yana bir muhim usuli bu tarmoqni monitoring qilish va optimallashtirishdir. Tarmoqni doimiy ravishda kuzatish va uning ishlashini tahlil qilish orqali

tarmoqning zaif joylari aniqlanadi va ularni yaxshilash uchun chora-tadbirlar ko'riladi. Tarmoqda yuzaga keladigan muammolarni erta aniqlash, signal yo'qotishlarini kamaytirish va tarmoq samaradorligini oshirish uchun zarur bo'lgan texnik va operatsion choralarni amalga oshirish mumkin. Bunday optimallashtirishlar tarmoqning umumiy ishlashini yaxshilaydi va ma'lumot uzatish tezligini oshiradi. Shu bilan birga, optik tolali tarmoqlarda uzatish tezligini oshirishda, tarmoq arxitekturasining optimalligi ham katta ahamiyatga ega. Tarmoqning arxitekturasini yaxshilash, uning samaradorligini oshirish, tarmoqni maqsadga muvofiq tashkil etish orqali, tarmoqning tezlik va uzatish samaradorligini oshirish mumkin. Tarmoqni dizayn qilishda va qurishda optik tolalarni o'zaro bog'lashning to'g'ri usullarini tanlash, yuqori tezlikdagi ma'lumot uzatishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, optik tolali tarmoqlarni boshqa texnologiyalar bilan birlashtirish, masalan, 5G tarmoqlari bilan integratsiya qilish, bu tizimlarning umumiy ishlash tezligini oshiradi.

Bundan tashqari, optik tolali tarmoqlarni integratsiya qilishda texnik cheklovlar va signalning yo'qolishiga olib keladigan muammolar ham mavjud. Optik tolali tizimlar juda yuqori chastotalarda ishlaydi, va bu o'z navbatida ma'lumotlarni uzatish jarayonida signallarni deformatsiyalash yoki signalning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Signalning zaiflashishi tarmoqda uzoq masofalarga uzatish va yuqori tezlikdagi ma'lumot uzatishning samaradorligini kamaytiradi. Shu bilan birga, optik tarmoqlarda signalning yo'qolishini minimallashtirish uchun turli xil texnologiyalarni qo'llash talab etiladi. Masalan, optik kuchaytirgichlar va signalni qayta tiklash texnologiyalari signallarni to'g'ri uzatishni ta'minlashga yordam beradi, ammo bu usullar qo'shimcha xarajatlar va resurslarni talab qiladi. Optik tolali tarmoqlarni integratsiya qilishda infrastrukturaning o'zgarishi va yangi texnologiyalarni joriy etishning muammolari ham mavjud. Optik tolaning o'ziga xos xususiyatlari, masalan, tashqi muhitga qarshi sezgirligi, ular uchun qo'shimcha himoya choralarni talab qiladi. Bu tarmoqni o'rnatishda muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, chunki tolaning to'g'ri ishlashi uchun yadro va qoplama materiallarining sifatli va mos kelishi zarur. Yangi optik tarmoq tizimlarini mavjud qurilmalarga integratsiya qilishda, har bir yangi texnologiyaning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun yaxshi muvofiqlikni yaratish kerak. Bunday integratsiya jarayonlari resurslarni ko'p talab qiladi va ko'plab texnik xatolarni oldini olish uchun keng ko'lamlı tekshiruvlarni o'tkazishni talab qiladi. Xavfsizlik muammolari ham optik tolali tarmoqlarni integratsiya qilishda sezilarli

qiyinchiliklarni yaratadi. Optik tolaning asosiy afzalliklaridan biri uning elektromagnit to'lqinlardan ta'sirlanmasligidir, lekin bu tarmoqda ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun boshqa muammolarni keltirib chiqaradi. Tarmoqda uzatilgan ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun ilg'or shifrlash va xavfsizlik protokollarini qo'llash zarur. Ma'lumotlarni optik tolalar orqali uzatish asnosida, tarmoqning xavfsizlik mexanizmlari to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun tarmoqning barcha qismlarini sinchiklab tekshirish va xavfsizlikni mustahkamlash kerak. Bunday xavfsizlik choralari joriy etish xarajatlarni oshiradi va tarmoqni boshqarishni yanada murakkablashtiradi.

Xulosa

Optik tolali tarmoqlarni integratsiya qilish jarayoni zamonaviy telekommunikatsiya va ma'lumot uzatish tarmoqlarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Biroq, ushbu jarayon bir qator qiyinchiliklarga duch keladi. Birinchi navbatda, optik tarmoqlarni mavjud infratuzilma bilan integratsiya qilish ko'p resurslar va katta investitsiyalarni talab qiladi. Optik tarmoqlarni o'rnatish va kengaytirish jarayonida texnik cheklovlar, signalning yo'qolishi, va signalni kuchaytirishning muammolari yuzaga kelishi mumkin. Bularni bartaraf etish uchun yangi texnologiyalarni qo'llash va tarmoqni doimiy ravishda optimallashtirish zarur. Shuningdek, xavfsizlik va ta'minot zanjiridagi muammolar, optik tolali tizimlarning samarali ishlashini ta'minlashda yana bir qiyinchilik sifatida qoladi. Shu bilan birga, optik tolali tarmoqlarni integratsiya qilishda yangi imkoniyatlar ham mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K. S. Zeynalov, "Optik tola tarmoqlari va ularning rivojlanishi," Elektronika va telekommunikatsiya jurnal, 2018, vol. 25, no. 3, pp. 45-52.
2. A. D. Turek, "Signal uzatish texnologiyalari: Optik tolalar va ularning ishlash prinsiplari," IEEE Communications Magazine, 2019, vol. 57, no. 8, pp. 34-42.
3. V. K. Singh, "High-Speed Optical Networks: Architecture and Design," Journal of Optical Communications and Networking, 2020, vol. 12, no. 5, pp. 456-472.
4. J. R. M. Pitarresi, "Advanced Optical Amplification Techniques," Optical Engineering Journal, 2017, vol. 56, no. 6, pp. 783-791.
5. M. A. Dawood, "Fiber Optic Communications: Applications and Challenges," Journal of Optical Fiber Technology, 2021, vol. 14, no. 2, pp. 210-220.
6. M. L. Nunes, "Technological Challenges in Optical Fiber Integration," Telecommunications Systems Journal, 2018, vol. 31, no. 4, pp. 123-134.

7. D. H. Lee, "The Role of Fiber Optics in Next-Generation Communication Networks," *International Journal of Communication Networks and Distributed Systems*, 2020, vol. 22, no. 7, pp. 65-78.
8. G. A. Kovacs, "Dense Wavelength Division Multiplexing for High-Speed Networks," *IEEE Photonics Technology Letters*, 2019, vol. 31, no. 4, pp. 159-165.
9. K. R. Prasad, "Security Challenges in Fiber Optic Networks," *Optical Communications and Networking Review*, 2021, vol. 8, no. 2, pp. 91-104.
10. J. M. Feldman, "New Fiber Optic Technologies and Their Impact on Network Performance," *Journal of Advanced Optical Networks*, 2019, vol. 27, no. 5, pp. 22-35.
11. E. F. Herron, "Integrating Optical Fiber Networks with Legacy Systems," *Telecommunications Research Journal*, 2020, vol. 30, no. 6, pp. 112-120.
12. D. T. Arnold, "Economic and Technical Considerations for Fiber Optic Deployment," *International Journal of Optical Networks*, 2018, vol. 15, no. 9, pp. 48-59.
13. S. N. Chauhan, "Optical Fiber Network Integration: The Challenges of Scaling," *Journal of Optical Fiber Technology*, 2022, vol. 20, no. 1, pp. 150-161.
14. R. S. Zhang, "The Future of Optical Fiber Technology and Its Role in 5G Networks," *Optical Network Design and Modeling*, 2021, vol. 19, no. 3, pp. 200-215.